

ФАУНА И БИОЛОГИЯ РОДА *DRASTERIA* СОВОК (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE.) КАРАКАЛПАКСТАНА

Бекчанова Мохирахон Худайберган кизи

Преподаватель Ургенчского государственного университета

Бекчанова Мунира Худайберган кизи

Учитель Ургенчской районной школы № 17

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6952684>

Аннотация. В этой статье приводятся результаты исследований фауны и биологии совок Каракалпакстана. Для фауны южной части Каракалпакстана впервые указываются *Drasteria sesquilina* Staudinger. Кроме этого, приводятся новые фаунистические данные о 12 видах, ранее известных по единичным или немногочисленным находкам. Наличие в фауне Каракалпакстана *Drasteria tenera* Staudinger, нуждается в подтверждении. Для 6 видов приведены данные по преимагинальному развитию, выявлены 13 вида новых кормовых растений.

Ключевые слова: *Lepidoptera*, *Noctuidae*, *Drasteria*, Каракалпакстан, новые фаунистические находки, кормовые растения.

FAUNA AND BIOLOGY OF THE GENUS *DRASTERIA* SCOOP (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE.) OF KARAKALPAKSTAN

Abstract. This article presents the results of studies of the fauna and biology of the scoops of Karakalpakstan. For the fauna of the southern part of Karakalpakstan, *Drasteria sesquilina* Staudinger is recorded for the first time. In addition, new faunistic data on 12 species previously known from single or few finds are presented. The presence of *Drasteria tenera* Staudinger in the fauna of Karakalpakstan needs to be confirmed. For 6 species, data on preimaginal development are given, 13 species of new fodder plants are identified.

Keywords: *Lepidoptera*, *Noctuidae*, *Drasteria*, Karakalpakstan, new faunal finds, food plants.

ВВЕДЕНИЕ

Группа семейств *Noctuidae*, в состав которой входят род *Catocala* и собственно *Drasteria* – одна из наиболее богатых видов таксономических групп чешуекрылых в Каракалпакстане, в том числе и в Узбекистане. Это бабочки преимущественно мелкого и среднего размера, активные, как правило, в сумерках и ночью. Многие виды хорошо привлекаются искусственными источниками света. Гусеницы совок развиваются преимущественно на высших растениях.

В целом, фауна совок Каракалпакстана уже достаточно хорошо изучена и включает в себя более 200 видов. Вместе с тем, ряд видов до сих пор известен по единичным, в том числе и достаточно давним литературным указанием, нуждающимся в подтверждении новыми данными. Кроме этого, имеется существенный дефицит информации по особенностям биологии представителей этого семейства чешуекрылых на территории Каракалпакстана.

Целью проведенных авторами исследований явилось выявление особенностей преимагинального развития и пищевых связей совок, а также выявление редких и новых представителей этого семейства в Каракалпакстане. Ниже приводятся наиболее существенные результаты, полученные авторами в 2005–2017 годах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основным материалом настоящего сообщения послужили новые фаунистические и биологические сведения по совкам Каракалпакстана, полученные авторами в результате обследований различных пунктов тугайного и равнинного Каракалпакстана. В отдельных случаях приводятся находки других лиц, что отмечено в тексте.

Основным методом получения материала для фаунистических исследований явилось привлечение чешуекрылых на свет ламп различного типа и мощности, а также светодиодов. В стационарных условиях использовались лампы ДРЛ-250 и ДРВ-250, в полевых условиях использовалась компактная люминесцентная лампа DeLux 15 Вт 6400К либо светодиоды SMD 5050 60LED WB.

Для получения биологической информации производился ручной сбор гусениц и яиц, а также дневное и ночное кошение энтомологическим сачком по различным типам травянистой растительности. В ряде случаев яйца были получены от собранных в природе либо привлеченных на свет оплодотворенных самок. Гусеницы выкармливались до имаго, в результате чего были получены данные по характеру питания, этологическим особенностям и циклам развития исследуемых видов.

Определение материала проводилось по соответствующим литературным источникам. Принятые нами система и номенклатура соответствуют перечню совков фауны Узбекистана.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Род. *Drasteria*

Род. *Drasteria Hübner, 1818*, (Синонимы: *Bolina* Duponchel, 1845; *Leucanitis* Guenée, 1852; *Synedoida* H.Edwards, 1878; *Aleucanitis* Warren, 1913)

1. *Drasteria tenera* Staudinger, 1877, Синоним: *Leucanitis tenera* Staudinger, 1877

Место и дата обнаружения: Элликала 30.06.2003; 05.07.2006; 29.06.2016 (7 экз ♀; 10 экз ♂); Резерват 17.07.2016; 22.07.2016 (8 экз ♀; 10 экз ♂).

Распространение: Россия, Центральная Азия, Кашкар.

Морфология: Бабочки в размахе крыльев 34-38 мм, самки мельче и стройнее чем самцы. Голова и тела беловато-охристая с темно-коричневыми пятнами. Окраска передних крыльев кремовая. В подкраевом и краевыми полями передних крыльев имеются темные, продольные штрихи. Фон задних крыльев белый. Рисунок заднего крылья представлены темным, почти круглым пятном в белой и темной обводке, посередине внешнего края.

Биология: Бабочки летают с мая по август. В некоторых зонах лет бабочек можно наблюдать в июне-июле. Активно летают на свет. Кормовые растения гусениц не известны. По мнениям ряд авторов, гусеницы развиваются на тугайной растительности (Сухарева, 1972; Бекчанов, 1998).

2. *Drasteria sesquilina* Staudinger, 1888.

Место и дата обнаружения: Султан Уайс 02.08.2002; 11.08.2002; 17.06.2003 (7 экз ♀; 8 экз ♂); Акчакул 15-16.06.2016 (4 экз ♀; 6 экз ♂); Резерват 18-20.07.2016 (9 экз ♀; 4 экз ♂); Султан Уайс 22.08.2008 (2 экз ♀; 1 экз ♂); Кегейли 12.05.2008; 19.05.2008 (4 экз ♀; 1 экз ♂).

Распространение: Кавказ, Центральная Азия, Тянь-Шань, Северный Курдистан, Афганистан.

Морфология: Бабочки в размахе крыльев 30-32 мм. Голова и грудь коричнево-желтого цвета. Передние крылья неравномерно окрашены коричневым цветом. Форма крыльев треугольная, верхняя часть заострена. Краевая линия светло-коричневая, извилистая; подкраевая линия без полукруглого глубокого выреза. Внешняя перевязь доходит от вершины крыльа до базальной части ярче и зубчатая, потом она станет незаметным. Внутренняя перевязь темно коричневая, изогнутая. Бахромка белая.

Задние крылья окрашены серовато-белым цветом, с коричневыми рассыпками. Посередине внешнего края черное округлое пятно; внутренняя перевязь узкая.

Биология: Бабочки летают с мая по август. Гусеницы неизвестны (Ишков, 1986; Бекчанов, 1998).

3. *Drasteria aberrans* Staudinger, 1888

Место и дата обнаружения: Элликала 17.06.2001; 29.08.2002 (2 экз ♀; 3 экз ♂); Беруни 09.08.2005 (2 экз ♀; 1 экз ♂); Резерват 17-21.07.2016(1 экз ♀; 3 экз ♂); Акчакул 27.07.2008 (5 экз ♀; 1 экз ♂)

Распространение: Казахстан, Китай

Морфология: Бабочки в размахе крыльев достигают до 28-30 мм. Усики нитевидные. Голова и тело беловато-желтого. Окраска передних крыльев в основном коричневая. Внешняя перевязь острозубчатая. В подкраевой и краевой полях передних крыльев нет темных и продольных штрихов. Фон задних крыльев желтоватый, с рисунком из светлых и темных сливающимися мелкими пятнами. Бахромки белые с черными рассыпками.

Биология: Неизвестна.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований зафиксированы 2 новых для фауны Каракалпакстон вида совок *Drasteria saisani* (Staudinger, 1882) и *Drasteria rada* (Boisduval, 1848), а также получены оригинальные фаунистические данные по многим видам, ранее известные по единичным находкам. Для ряда видов выявлены кормовые растения и особенности преимагинального развития, в том числе для видов *Drasteria sinuosa*. (Staudinger, 1884) и *Drasteria cailino* (Lefebvre, 1827) подобные сведения установлены впервые.

ВЫВОДЫ

В целом, фауна совок Каракалпакстана является достаточно хорошо изученной, вместе с тем, для целого ряда видов имеется дефицит информации по трофическим связям и особенностям биологии, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований.

REFERENCES

1. Галич Д.Е. Экологические особенности высших разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, Macroheterocera) в г.Тобольске. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Тюмен, 2007. - 22 с.
2. Гофман Э. Атлас бабочек Европы и отчасти Русско-Азиатских владений. Обработ. и доп. Н.А.Холодковский. - Санкт-Петербург: Дефриени, 1893. – С 114-224.
3. Давлетшина А.Г., Аванесова Г.А., Мансуров А.К. Энтомофауна Юго-Западного Кызылкума. – Ташкент: Фан, 1979. – С. 111-115.

4. Даричева М.А. К биологии некоторых чешуекрылых вредящих саксаулу и кандыму в низовьях Мургаба (Туркменистан ССР). Известия АН ТССР. Серия биологических наук. - Ашхабад: Ылым, 1962. - №5. – С. 80-85.
5. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
6. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. Science and innovation, 1(B3), 812-816
7. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, (SI-3).
8. Shodiyeva G. N. K., Dustmatov H. CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 234-237.